

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СМЕРТИ СТАЛИНА НА СТРАНИЦАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ США В 1948 ГОДУ

© 2025 В. Б. Ищенко¹, В. И. Шабельников²

¹Донбасская национальная академия строительства и архитектуры – филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»

²ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В данной статье представлен анализ реакции американской региональной прессы (штаты Нью-Йорк, Луизиана, Мэриленд, Огайо, Пенсильвания, Арканзас, Техас и Мичиган) на неподтвержденное сообщение о предположительной смерти Сталина. На основе локальных публикаций исследуется, как подобные «сенсации» использовались в рамках антикоммунистической риторики и медиапрактик раннего периода холодной войны. Уделяется внимание взаимосвязи между данной медийной кампанией и политическим климатом «маккартизма». Сделаны выводы о функционировании образа «ослабшего» противника не только как сенсационного повода для обсуждения, но и как элемента самоподтверждения американской идентичности в условиях глобального конфликта.

Ключевые слова: холодная война, образ врага, Сталин, США, СССР.

Выстраивание образа врага в информационной войне занимает важное место. Особо значимую роль в формировании этого образа играет то, как преподносятся в СМИ лидеры страны-противника. Образ Иосифа Виссарионовича Сталина в американской периодике второй половины 1940-х гг. нельзя назвать однозначным: была еще жива память о союзнических отношениях времен Второй мировой войны. Однако со временем образ недавнего союзника начал вытесняться интересами ведения холодной войны между двумя сверхдержавами.

Актуальность данной работы определяется, прежде всего, стремительно меняющимися событиями современной мировой политики, в которой информационный образ лидеров продолжает играть важную, а иногда и определяющую роль.

Целью исследования является выявление того, как американская региональная пресса использовала слухи о смерти И. В. Сталина в 1948 году для конструирования образа Советского Союза как враждебной и нестабильной системы, и как это отражало медийные стратегии и общественные настроения в США времен начала холодной войны. Данная цель предусматривает следующие задачи:

1. Проанализировать характер и тональность публикаций американской региональной прессы в ответ на слухи о смерти Сталина в январе 1948 года.
2. Выявить доминирующие темы в интерпретации слухов (включая спекуляции о здоровье, возможных преемниках и внутривнутриполитических сценариях в СССР).
3. Оценить функции этих публикаций в контексте медийного дискурса как механизмов интерпретации, а не как формата достоверной передачи информации.

Источниковую базу исследования составляют печатные американские периодические издания различных штатов: газеты «Monroe Morning World», «Kingston Daily Freeman», «Cumberland News», «Marion Star», «New Castle News», «Circleville Herald», «Hope Star» и другие.

Теоретическая база основывается на концепции «друг-враг» немецкого политического философа Карла Шмитта [1], утверждавшего, что политическое общество формируется через противопоставление себя врагу, и на ряде положений

французского социолога Жака Эллюля, описавшего массовую пропаганду как системную и психологически точную практику [2].

Вопрос отражения образа И. В. Сталина в США изучался разными исследователями. Их работы можно разделить на две основные группы: 1) исследования, посвященные изучению информационного пространства периода жизни Сталина и его активной политической деятельности; 2) работы, затрагивающие образ советского лидера уже после его смерти и вплоть до наших дней.

Среди первой категории следует отметить статью В. П. Сапон, содержащую анализ представлений американской прессы об особенностях функционирования советской политической элиты в 1922–1923 гг. и, в частности, о возрастающей политической роли И. Сталина [3]. В работе О. В. Рычковой исследуются материалы ведущих аналитических изданий США по поводу борьбы за власть, развернувшейся в Кремле после смерти Иосифа Сталина в марте — июне 1953 г. Автор делает вывод о том, что американские исследователи при анализе советского фактора не были свободны от стереотипов, а качественных прогнозов было мало [4]. Также с точки зрения комплексности представляет интерес диссертационное исследование М. С. Ковригиной, в котором, помимо всего прочего, раскрывается образ И. В. Сталина в американских СМИ периода холодной войны, в том числе при помощи статистических методов [5].

Вторая группа представлена исследованиями Ф. В. Куликова, который анализирует употребление имени Сталина в текстах американского ежедневного издания «New York Times» 2010-х гг. и приходит к выводу, что оно выполняет функцию ведения политической дискуссии [6]. В коллективной статье И. В. Сулова, Д. С. Артамонова, А. Р. Файзлиева анализируется образ СССР и советских лидеров, в т. ч. Сталина в западных СМИ. Авторы доказывают, что общая эмоциональная тональность повествования о советских вождах в западных медиа является крайне негативной. Акцент в исследовании сделан на недавние публикации (2017–2022 гг.) [7].

В исследовании М. С. Ковригиной отмечает, что годом наиболее частого упоминания имени Сталина в газете «The New York Times» был 1953 год [8]. Несложно предположить, что это было, вероятно, связано со смертью советского лидера, обсуждением его достижений и возможных сценариев политической борьбы внутри советского государства. Однако еще до реальной смерти генерального секретаря тема состояния его здоровья, а также слухи о смерти периодически появлялись на страницах прессы США.

Прежде чем начать приводить в пример ссылки на конкретные заметки в газетах, необходимо подчеркнуть некоторые особенности публикаций, обсуждаемых в данном исследовании: 1) одна и та же новость могла быть опубликована в нескольких изданиях в один и тот же день (либо с небольшой разницей в 1–2 дня); 2) часто у вышеуказанных публикаций мог оказываться один и тот же первоисточник в зарубежной прессе или в прессе федерального уровня; 3) аналитику одного и того же автора можно было встретить в различных региональных изданиях.

Также важно рассмотреть общий контекст времени выхода исследуемых публикаций в США. Усиление антикоммунистических настроений в США в конце 1947 года играет ключевую роль в интерпретации реакции американской прессы на сообщение о предполагаемой смерти Сталина. Начавшаяся в этот период так называемая вторая «красная паника», предвосхитившая эру «маккартизма», сопровождалась ростом подозрительности к левым движениям, ужесточением контроля над государственными служащими и активной работой Комитета по расследованию

антиамериканской деятельности (НУАС), созданного еще в 1938 году. Советская тематика в этом контексте стала не просто внешнеполитическим сюжетом, но и инструментом внутренней мобилизации, маркером лояльности и политической благонадежности. Публикации о возможной смерти Сталина в региональной прессе, несмотря на их спекулятивный и недостоверный характер, вполне укладывались в этот новый «медиапорядок», в котором СССР и его лидеры рассматривались не как далекие фигуры, а как непосредственная угроза американскому образу жизни.

4 января 1948 года газета «Monroe Morning World» (штат Луизиана), ссылаясь на новости из Стокгольма от 3 января, опубликовала заметку «Онколог отправляется в Москву», в которой значилось, что «Доктор Элс Бервен, знаменитый шведский специалист по онкологии, сегодня отправился в Москву после звонка, который его сын назвал «фантастически загадочным». Шведская пресса предположила, что его пациентом мог быть премьер-министр Сталин, но не привела никаких оснований для своих догадок. Советские чиновники оперативно отреагировали и ускорили поездку доктора Бервена. Российское консульство без промедления выдало ему визу, и доктор Бервен улетел на финском самолете в Хельсинки, где должен был пересесть на российский самолет» [9].

Продолжила обсуждение газета «Kingston Daily Freeman» (штат Нью-Йорк), 5 января 1948 года опубликовав статью, в которой также значилось, что в Москву была совершена «загадочная поездка» врача, специализировавшегося на лечении рака: «доктор Элис Бервен взял с собой набор специальных инструментов, "потому что он думал, что они могут быть недоступны в России". Ассистент, доктор Свен Хультберг, рассказал: «Он сказал нам, что четверо российских коллег вызвали его на срочную консультацию...». Доктор Бервен ушел в субботу, сказав, что не знает имен своих пациентов. Запросы, направленные в московское бюро Associated Press, не получили ответа. Шведская пресса, не ссылаясь на официальные источники, предположила, что пациентом может быть премьер-министр Сталин» [10].

Газета «Cumberland News» (штат Мэриленд) на следующий день выпустила статью с информацией о предполагаемом параличе у советского лидера. Автор ссылается на бразильского посла Марио Де Пименталь Брандао, который заявил, что «генералиссимус Сталин... по-видимому, страдает от частичного паралича одной стороны тела». Газетные полосы передавали слова посла: «Он поднимался по лестнице мавзолея Ленина во время государственного мероприятия. Он был окружен охранниками, которые помогали ему, но было легко заметить, что ему было трудно идти. Одна рука у него свисала... Он волочил одну ногу, которая, казалось, не выдерживала его вес. Он производил впечатление человека, страдающего частичным параличом одной стороны тела, возможно, в результате инсульта» [11].

По словам Брандао, «в московских дипломатических кругах «ни для кого не секрет», что здоровье 68-летнего советского лидера «шаткое». Он сообщил, что было высказано много предположений о возможном преемнике Сталина, и добавил: «Естественно, всплывает имя Молотова (советского министра иностранных дел), но многие сомневаются, что он станет преемником Сталина. "Самая популярная теория заключается в том, что правительство прочно находится в руках военных, и что один из высших генералов или группа генералов будут управлять страной после смерти Сталина"» [11].

Один из заголовков газеты «Marion Star» (штат Огайо) от 8 января 1948 года сразу предупреждал, что распространившаяся информация о смерти Сталина все-таки слух: «Две бернские газеты предположили сегодня, что премьер-министр Сталин мертв,

советский представитель в Лондоне заявил, что эти слухи беспочвенны. «Der Bun» озаглавил заметку «Сталин умер?» в одном издании, но позже изменил название на «О Сталине». Как об этом стало известно, было неясно, однако ни у одной бернской газеты нет московского корреспондента. Социалистическая газета "Berner Tagwacht" использовала заголовок «Сталин умер?». В нем говорилось: "Очевидно, сообщение о смерти Сталина было подкреплено достоверностью предыдущих сообщений о том, что Сталин был болен, что он ходил на костылях, и что в Москву были вызваны два специалиста по лечению рака. Некоторые из этих сообщений можно было отнести к "принятию желаемого за действительное"». После пересказа вышеупомянутой истории от посла Марио Де Пименталь Брандао, в статье указывается, что этот посол покинул Москву еще в ноябре, в то время как люди, видевшие Сталина в прошлом месяце, то есть декабре, сказали, что «он загорел после отпуска на юге России и выглядел здоровым» [12].

«Circleville Herald» (штат Огайо), вышедшая также 8 января, дополнила существующую информацию: «Представитель советского посольства сегодня категорически опроверг неподтвержденные слухи, дошедшие до британского информационного агентства «Reuters» из Швейцарии, о том, что Иосиф Сталин умер. Советский представитель Павлов сказал: "Нет абсолютно никаких оснований утверждать, что Сталин болен или мертв". Павлов хорошо знаком с европейскими коллегами, был личным переводчиком Сталина и министра иностранных дел Молотова в Кремле. Единственным источником, указанным в сообщении, распространенном агентством «Reuters», была статья, которая, как утверждалось, была опубликована в швейцарской газете «Berner Tagwacht»» [13]. Подобного рода информация с опровержением была размещена также в газете «New Castle News» (штат Пенсильвания) и в изданиях других штатов [14].

Упомянутая в начале газета «Kingston Daily Freeman» от 8 января уже внесла пояснения к громким заголовкам прошлых дней, добавив, что «на прошлой неделе шведская пресса, не ссылаясь ни на какие авторитетные источники, предположила, что у Сталина был рак». В статье также упомянули опровержение советским посольством и информационным агентством ТАСС слухов о смерти Сталина [15].

Газета «Hope Star» (штат Арканзас) от 9 января сетует, что слухи о смерти Сталина «слегка утомляют читателей американских газет». Далее приводится аргумент о том, что реальная смерть лидера такого уровня не могла бы пройти незамеченной: «...Все довоенные истории о смерти Гитлера и предполагаемом "двойнике", занявшем его место в Германии, оказались абсолютной ложью. И вы можете быть уверены, что если глава России... действительно умрет, вы узнаете об этом сразу и достоверным образом. Главы правительств, в сущности, тоже люди, и в последний час своей жизни они заслуживают получить должное воздание чести» [16].

Интересно отметить употребление имен Сталина и Гитлера рядом, такая попытка представить в ложном виде образ врага часто использовалось американскими СМИ времен холодной войны. Однако конкретно в этой публикации данная тема дальнейшего развития (в виде, например, сравнения и аналогий, наложения ответственности за развязывание мировой войны и т. д.) не получила.

12 января газета «Pottstown Mercury» (штат Пенсильвания) публикует слова того самого врача, отправившегося в Москву: «Шведский онколог, приехавший в Москву по особому делу, сказал сегодня, что его пациент не был премьер-министром Сталиным. «Я могу категорически утверждать, что это был не Сталин». Согласно достоверным

источникам, Сталин находится в добром здравии и занимается своими привычными делами» [17].

Днем позже, как и в вышеупомянутой публикации, техасская газета «Corsicana Semi Weekly Light» пишет, что слухи о состоянии здоровья Сталина периодически возникают в прессе и снова исчезают [18]. А в конце месяца мичиганская газета «Escanaba Daily Press» опубликовала фотографию того самого доктора Бервена, вокруг чьего визита в Москву возникло столько манипуляций и информационного шума [19].

Слухи о смерти стали некоторым толчком для построения теорий о возможном «преемнике» Сталина. Газета «New Castle News» от 10 января предполагает, что таковыми могли стать Андрей Жданов, Вячеслав Молотов, Николай Булганин, Лазарь Каганович или Анастас Микоян. Однако автор публикации отмечает, что «Сталин внимательно следил за тем, чтобы ни один из них не стал национальным героем, хотя бы отдаленно напоминающим его самого» [20].

Уже упомянутая «Marion Star» будущую политическую борьбу представляла следующим образом: «Молотов станет официальным наследником Сталина, унаследовав внешние атрибуты лидера советского государства. Берия же будет контролировать МВД – измененную, но неизменную тайную полицию. Вероятно, будет несколько перестановок и комбинаций: сначала трое против одного, потом один против двух и так далее. И в конце концов безжалостный закон выживания наиболее приспособленных выберет для Советского Союза нового единоличного правителя» [21].

В американской прессе можно встретить различные способы назвать Сталина: от относительно нейтральных или ироничных формулировок (премьер-министр, генералиссимус, маршалл) до негативно окрашенных (диктатор). Однако в представленной в данной статье выборке нейтральный тон «регалий» несколько преобладает. Связано это в том числе с тем, что тип самих статей не был аналитическим, не предлагал субъективную позицию какого-либо конкретного автора, а просто оповещал о каком-либо событии. Такие заметки часто выглядели шаблонно. Да и обсуждать официально неподтвержденную смерть советского лидера с издевкой или злорадствованием, особенно, в первые дни такого известия, не всегда могло быть уместным даже для «желтой прессы».

Новый месяц принес на страницы американских газет очередные сенсационные вести о состоянии здоровья советского лидера. «New Castle News» 10 февраля, ссылаясь на «хорошо информированные российские источники в Вене», сообщили, что «генералиссимус Джозеф Сталин проходит курс омоложения, разработанный советским ученым, считающим, что нормальная продолжительность жизни может быть увеличена до 150 лет. Эти источники сообщили, что 69-летнему советскому диктатору делают «инъекции долголетия» по программе, разработанной профессором Алесандром Богомольцем». Там же говорилось, что «Сталин проходил курс лечения во время продолжительного отпуска на курорте Сочи на Черном море, страдал от астмы и высокого кровяного давления, вызванных артериосклерозом» [22].

Как и почти все предыдущие, эта новость занимала первую страницу, что говорит о важности освещения такого рода событий. В условиях стремительно разворачивающейся холодной войны образ советского лидера играл ключевую роль в информационном противостоянии.

При этом следует подчеркнуть двойственность, с которой американская региональная пресса конструировала образ Сталина в условиях начавшейся холодной войны. С одной стороны, Сталин изображался как типичный диктатор, чье существование оправдывало мобилизацию внутренней сплоченности и жесткое

внешнеполитическое позиционирование. Акцент на его «диктаторских полномочиях» выступал в роли своеобразного «морального триггера», позволяющего американскому обществу объединяться вокруг идеи демократии и свободы, находящихся под угрозой. Чем чудовищнее становился Сталин в газетной риторике, тем более героическим и необходимым казалось сопротивление его политической системе.

Однако в этой информационной стратегии существовал и противоположный импульс. Каждая предполагаемая слабость, каждый слух о болезни, разладе в советской элите или, как в случае с вышерассмотренными публикациями 1948 года, даже неподтвержденное известие о смерти Сталина, мгновенно превращались в объект медийного триумфа. Эти эпизоды позволяли аудитории переживать символическую победу над врагом без необходимости вступления в реальное военное столкновение. Подобная двусоставность – демонстрация одновременно силы и уязвимости врага — делает медийный образ Сталина не просто элементом пропаганды, но и частью глубокой психологической и культурной «переработки» Холодной войны на уровне массового восприятия.

Немецкий политический философ и юрист Карл Шмитт, упомянутый выше, был теоретиком концепции «друг – враг» как основной категории политического мышления («Понятие политического», 1932). Он утверждал, что политическое сообщество конституируется через противопоставление себя врагу, а без образа врага не существует единства внутри группы [23].

Использование фигуры Сталина как врага в ярко демонизированной, но и унижаемой форме соответствует логике дихотомии Шмитта. Сталин нужен был не только для мобилизации, но и для самоопределения: в зеркале «сталинизма» региональная Америка 1948 года подтверждала свое моральное, политическое и цивилизационное превосходство.

Найти развитие этой двойственности можно у также упомянутого в начале французского социолога Жака Эллюля, который был одним из первых, кто всерьез описал массовую пропаганду как системную и психологически точную практику. В своем исследовании он подчеркивал, что пропаганда ориентирована преимущественно на эмоциональное восприятие и нуждается в постоянной репродукции внушаемых суждений через различные по тональности и форме эмоциональные сообщения. Пропаганда стремится к определенному балансу, удерживая аудиторию в напряженном состоянии, но при этом периодически снижая тревогу [24].

Поэтому региональная пресса, подхватив слух о смерти Сталина, не только следовала логике «газетных сенсаций», но и выполняла функции, описанные Эллюлем: создавая короткий эпизод мнимой победы над врагом. Она временно снижала тревожный градус у массового читателя, одновременно усиливая чувство собственного превосходства и «правильности» американской системы.

Фигура советского лидера выполняла в американской прессе двойную функцию: во-первых, удерживала напряженность и страх, необходимые для внутренней мобилизации, во-вторых, служила своеобразным «каналом» для снятия этой тревоги через акты символического «разоружения» врага. Этот дуализм, по сути, формировал особую мифологию противника: всегда опасного, но в подходящий момент неизбежно обреченного на поражение.

Анализ реакции американской региональной прессы на сообщение о предполагаемой смерти И. В. Сталина в начале 1948 года позволяет сделать ряд важнейших наблюдений, раскрывающих специфику восприятия СССР в США послевоенного периода.

Во-первых, сам факт тиражирования неподтвержденной информации из зарубежных источников свидетельствует о повышенном внимании к советской тематике в американском медийном пространстве тех лет. Даже региональные издания, в которых значительное место отводилось «внутренней» повестке, откликнулись на слухи, что подчеркивает символический вес фигуры Сталина в тогдашнем американском общественном представлении.

Во-вторых, характер публикаций: спекуляции на тему здоровья Сталина, обсуждение возможных преемников, анализ потенциальных сценариев внутри советской элиты указывает на не столько информативный, сколько экстраполяционно-прогностический интерес. Тем самым пресса выступала не как источник достоверной информации, а как интерпретатор и создатель образа «вражеской иерархии» в состоянии кризиса. Подобные нарративы усиливали представление о Советском Союзе как о закрытой, потенциально нестабильной системе, подверженной внутренним катаклизмам из-за особой значимости личностного фактора во власти.

В-третьих, стремительное угасание интереса к теме после ее опровержения демонстрирует механизмы краткосрочного «медийного обострения», характерного для «желтой» прессы. Отсутствие последующей длительной рефлексии или анализа свидетельствует о том, что подобные слухи функционировали скорее как синоминутные катализаторы общественных эмоций, нежели как долгосрочные политические сигналы.

Таким образом, эпизод 1948 года с ложным сообщением о смерти Сталина можно рассматривать как симптом более широких процессов: формирования мифологизированного образа врага, воспроизводства слуховой политики в условиях холодной войны, а также использования советской тематики для мобилизации внимания аудитории.

Мифологизация смерти Сталина в газетах не столько сообщала о событиях «за океаном», сколько отвечала на внутренний социальный запрос: требование ощущения контроля над неопределенным и опасным противником. Таким образом, данная газетная кампания может быть прочитана даже как часть своеобразной психологической «медийной обороны», обслуживающей коллективную потребность в «простых ответах» на сложные внешнеполитические вопросы, возникшие перед американским обществом в конце 1940-х годов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шмитт. К. Понятие политического; пер. с нем. // Социология власти. – 2011. – № 8. – С. 174-189.
2. Ellul J. Propaganda; the formation of men's attitudes; translated from the French by K. Kellen and J. Lerner. – New York: Vintage Books, 1973. – 320 p.
3. Сапон В. П. «The mystery man of communism»: И. В. Сталин в освещении американской прессы 1920–1923 гг. // Диалог со временем. – 2018. – Вып. 64. – С. 48-56.
4. Рычкова О. В. «Кремлевские баталии» в оценках американских аналитических изданий, март - июнь 1953 г. // Вестник Вятского государственного университета. – 2017. – № 11. – С. 105-115.
5. Ковригина М. С. Особенности отражения образов России в прессе США в период холодной войны (1946–1991): дис. ... канд. филол. наук. 10.01.10. – ФГАОУ ВО «РУДН», Москва, 2020. – 272 с.
6. Куликов Ф. В. Имя «Сталин» в англоязычном политическом дискурсе (на материалах ежедневной американской газеты «New York Times») // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. – 2012. – № 4. – С. 338-343.
7. Суслов И. В. Советские вожди в западном медиапространстве / И. В. Суслов, Д. С. Артамонов, А. Р. Файзлиев // Научный диалог. – 2022. – Т. 11. – № 9. – С. 143-162.
8. Ковригина М. С. Особенности отражения образов России в прессе США в период холодной войны (1946–1991): дис. ... канд. филол. наук. 10.01.10. – ФГАОУ ВО «РУДН», Москва, 2020. – С. 137.
9. Monroe Morning World. – Jan. 4. – 1948. – P. 1.
10. Kingston Daily Freeman. – Jan. 5. – 1948. – P. 11.

11. Cumberland News. – Jan. 6. – 1948. – P. 1.
12. Marion Star. – Jan. 8. – 1948. – P. 1.
13. Circleville Herald. – Jan. 8. – 1948. – P. 1-2.
14. New Castle News. – Jan. 8. – 1948. – P. 1.
15. Kingston Daily Freeman. – Jan. 8. – 1948. – P. 1.
16. Hope Star. – Jan. 9. – 1948. – P. 1.
17. Pottstown Mercury. – Jan. 12. – 1948. – P. 2.
18. Corsicana Semi Weekly Light. – Jan. 13. – 1948. – P. 1.
19. Escanaba Daily Press. – Jan. 30. – 1948. – P. 9.
20. New Castle News. – Jan. 10. – 1948. – P. 1.
21. Marion Star. – Jan. 12. – 1948. – P. 6.
22. New Castle News. – Feb. 10. – 1948. – P. 1.
23. Шмитт., К. Понятие политического; пер. с нем. // Социология власти. – 2011. – № 8. – С. 175-180.
24. Ellul J. Propaganda; the formation of men's attitudes; translated from the French by K. Kellen and J. Lerner. – New York: Vintage Books, 1973. – P. 188.

Поступила в редакцию 16.06.2025 г.

DISCUSSION OF STALIN'S ALLEGED DEATH IN THE U.S. REGIONAL PRESS IN 1948

V. B. Ishchenko, V. I. Shabelnikov

The article analyzes how the American regional press (including newspapers from New York, Louisiana, Maryland, Ohio, Pennsylvania, Arkansas, Texas, Michigan) reacted to an unconfirmed report about the supposed death of Joseph Stalin. Using local publications as sources, the study examines how such "sensational" news was used within the anti-communist rhetoric and media practices of the early Cold War. Special attention is given to the connection between this media story and the political atmosphere of early McCarthyism. The article concludes that the image of a "weakened" enemy served not only as a newsworthy topic but also as a tool for reinforcing American identity in the context of global confrontation.

Key words: Cold War, enemy image, Stalin, USA, USSR

Ищенко Валентина Борисовна

Старший преподаватель кафедры истории и философии,
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры – филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»,
г. Макеевка, ДНР, РФ.
E-mail: v.b.ischenko@donnasa.ru

Ishchenko Valentina Borisovna

Assistant of the Department of History and Philosophy,
Donbass National Academy of of Civil Engineering and Architecture,
Makeyevka, DPR, RF.
E-mail: v.b.ischenko@donnasa.ru

Шабельников Виктор Ильич

Доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: shabelnikov36@mail.ru

Shabelnikov Viktor Ilyich

Doctor of Historical Sciences,
Professor of the Department of Russian History,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: shabelnikov36@mail.ru